

ARHIV DRUŽBOSLOVNIH PODATKOV

Analiziraj podatke! Deli raziskavo! Prispevaj k znanosti!

Uporaba podatkov iz ADP: Slovensko javno mnenje 2021/1 (SJM211)

BRIGITA BOČKAJ in SERGEJA MASTEN, ADP

Predavanje za študente 1. letnika pri predmetu Sociološko branje in pisanje ter informacijski praktikum na Filozofski fakulteti, UL

26.4. ter 8. in 10. 5. 2023

- ustanovljen leta 1997
- **nacionalno podatkovno središče za družboslovje**
- status zaupanja vrednega arhiva (Core Trust Seal) od 2018
- član [CESSDA ERIC](#) (mednarodni konzorcij evropskih družboslovnih arhivov) in vključenost v domače in mednarodne projekte
- dajalci podatkov iz vseh 4 univerz, zasebnih raziskovalnih centrov, SURS ...
- 600 družboslovnih raziskav s podatki + 150 metapodatki, najstarejša iz leta 1968
- cca. 500 registriranih uporabnikov letno (90 % izobraževanje, 10 % znanstveno-raziskovalni)

RECOVERY OF DATA

ADP shranjuje podatke iz preteklih raziskav za ponovno uporabo:

- zagotavlja, da so podatki ohranjeni pred tehnološko zastarelostjo in fizičnim uničenjem.

LOSS OF DATA

ADP preveri, potrdi in pripravi podatke in pripadajočo dokumentacijo raziskave za namen dolgotrajnega ohranjanja in druge rabe.

Vrste podatkov

Razmišljanje o tem katere vrste podatkov so dostopne, ti pomaga pri razmišljanju o tem, kaj potrebuješ in kako to najti.

kvantitativni in kvalitativni podatki

CESDA Training Working Group (2017)

Vrste podatkov

Makro podatki

- Agregirani
 - O populaciji, o različnih skupinah, občinah, regijah in državah; običajno zgrajeni z združevanjem podatkov na nižjih enotah (npr. stopnja brezposelnosti, stopnja rodnosti).
- Na sistemski stopnji
 - Značilnosti enot višje ravni, kot sta država ali politični sistem, npr. volilni.

Mezo podatki

- Se nanašajo na podatke o kolektivnih in družbenih akterjih, kot so podjetja, organizacije ali politične stranke.

Mikro podatki

- Podatki posameznih enot (pogosto ljudi ali gospodinjstev) pogosto iz anket, popisa ali administrativnih evidenc.

Mikro podatki

	v101	v102a	v102b	v102c	v102d	v102e	v102f	v102g	v102h	v102i	v102j	v103a	v103b
1	1	3	3	2	4	3	3	3	3	3	4	3	2
2	1	4	3	1	3	2	2	2	2	3	2	3	1
3	1	4	3	1	2	3	4	4	3	3	3	4	1
4	1	2	3	1	3	3	4	4	4	3	1	4	1
5	1	3	4	2	3	2	4	4	2	4	2	3	1
6	9	1	1	1	1	1	3	3	4	3	1	1	1
7	1	3	4	2	4	4	2	4	3	2	3	3	2
8	1	2	3	1	2	4	4	3	4	3	2	3	1
9	1	4	4	1	3	2	3	2	2	1	1	2	1
10	1	4	3	1	3	2	4	3	3	1	2	3	3
11	1	1	1	1	4	2	4	3	3	2	3	3	2
12	1	2	3	1	3	2	2	3	3	1	1	3	1
13	1	3	2	1	4	3	4	3	3	2	2	3	1
14	1	3	3	2	3	.	4	4	4	3	2	3	2
15	1	4	2	.	3	.	4	3	4	2	2	3	2
16	1	2	3	1	3	2	4	1	2	2	1	3	1
17	1	3	3	1	2	3	3	3	3	2	1	.	2
18	9	4	3	.	3	3	4	4	4	3	2	2	1

Vrste podatkov glede na časovno opredelitev

Presečno	<ul style="list-style-type: none">• Ena časovna točka (posnetek časa)• Običajno informacije o več enotah in spremenljivkah
Ponovljeno presečno	<ul style="list-style-type: none">• Presečna raziskava ponovljena na novem vzorcu• Podatki na različnih vzorcih omogočajo analizo trendov
Časovne vrste	<ul style="list-style-type: none">• Niz podatkovnih točk v časovnem vrstnem redu (najpogosteje enakomerno razporejeni – npr. letna ponovitev)• Primeri: ekonomski-finančni kazalniki, naravni meteorološki pojavi
Longitudinalno	<ul style="list-style-type: none">• Sledenje istim enotam skozi čas, npr. študije o gospodinjskih panelih zbirajo informacije iz vzorca gospodinjestev v rednih "valovih" (primer tudi raziskava SHARE – 10 ponovitev)

Štirje načini kako uporabiti arhivirane podatke

Nova analiza: uporabimo enega ali več podatkovnih virov, kombiniramo mikro in makro podatke, sekundarne podatke kombiniramo s primarnimi (primerjava v času, prostoru)

Ponovitev

Uporaba načrta raziskovanja / metodologije (npr. orodja za zbiranje podatkov)

Izobraževanje

Identificiranje potreb

Raziskovalno vprašanje?

- Kakšen bi bil idealen nabor podatkov za obravnavo tega problema?
(V realnosti je pogosto potreben kompromis)

Ključni koncepti

Operacionalizacija

Identificiranje potreb

Koga preučujete?
Npr. ljudi, odrasle, državljane EU, migrante, lokalne oblasti

Npr. specifične države ali regije / občine.

Najmlajše;
Iz določenega časovnega obdobja (npr. 2008-2018);
Najdaljše obdobje;
Podatki istih ljudi v različnih časovnih točkah.

Posameznik, gospodinjstvo, regija, država, podjetja

- Potrebujete reprezentativen (slučajni) vzorec?
- Velikost vzorca?

Preden se lotimo analize podatkov, je potrebno pregledati dokumentacijo raziskave, saj je brez podrobnega znanja o ozadju izvedbe raziskave interpretacija podatkov lahko napačna!!

Kako do podatkov v ADP

SPLETNA STRAN

www.adp.fdv.uni-lj.si

POIŠČI →

NESSTAR

<http://nesstar2.adp.fdv.uni-lj.si/>

Arhiv družboslovnih podatkov

Catalog of ADP in Nesstar

WebView Nesstar enables:

- viewing of studies,
- performing analyses of microdata,
- downloading of data files and study descriptions on users' computer.

Before your first use of Nesstar WebView, we suggest reading the document [Nesstar_Guide](#), where you can familiarize yourself with the possibilities and ways of using Nesstar. The guidelines include also the instructions on how to search our catalog.

Warning:

data files you need to [register at ADP](#).
 the Nesstar WebView does not include all of the studies, deposited in the [Catalog ADP](#).
 ADP different level of descriptions may apply:
 on,
 on and codebook with names of variables from the data file,
 on with names of variables with full question text.

vided through Nesstar software are undertaken at the user's risk. Neither Nesstar Ltd., the data owner or publisher accept any responsibility for the results generated. We recommend you take the time to understand the example understanding sampling and weighting. All use of data should acknowledge the copyright owner, depositor and publisher and also ensure that appropriate citation is made in any subsequent publications.

ARHIV DRUŽBOSLOVNIH PODATKOV

Analiziraj podatke! Deli raziskavo! Prispevaj k znanosti!

Prijava na eNovice

1997 - 2017

UPORABI PODATKE | PREDAJ RAZISKAVO | USPOSOBI SE | SPOZNAJ ADP

Uporabi podatke / Katalog ADP

Seznam raziskav po: Šifri raziskave, Serijah, Vsebinskih področjih, Dajalcih, Letu izdelave, Letu objave, Avtorjih, Mednarodnih raziskavah

Seznam raziskav po šifri raziskave

ID raziskave	Naslov raziskave, vsebinska področja	Dostop
AA	Alpe - Jadran regije vsebinsko področje: DRUŽBA IN KULTURA, DRUŽBA IN KULTURA - kulturna in nacionalna identiteta, izdelat: C.JM	nesstar
ABR97	Mednarodna raziskava o veri in odnosu do cerkve 1997 vsebinsko področje: DRUŽBA IN KULTURA, DRUŽBA IN KULTURA - vera in vrednote, DRUŽBA IN KULTURA - družbena nauka in etika, izdelat: C.JM	nesstar

Kaj najdeš na spletni strani?

- ✓ Opis raziskave
- ✓ Opis podatkov
- ✓ Povezana gradiva in objave

Kaj najdeš na Nesstar-ju?

+

- ✓ Omogoča analizo preko spleta

nesstar
snemi podatke
opis

Status raziskave: 4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

→ ANALIZIRAJ

Načini iskanja podatkov

SPLETNA STRAN

- Šifra raziskave
- Serija
- Vsebinsko področje
- Dajalci
- Leto izdelave
- Leto objave
- Avtor
- Mednarodne raziskave
- Vpis šifre raziskave v polje IŠČI

Vodič po NESSTARJU

https://www.adp.fdv.uni-lj.si/publikacije_adp/publikacija/319/

NESSTAR

- **Enostavno iskanje**
 - iščemo *besede* znotraj katerega koli polja v metapodatkih, kot jih ponuja Nesstar
- **Napredno iskanje**
 - iščemo *raziskave, spremenljivke ali tabele*
 - lahko določimo polje iskanja (povzetek, vprašanje, ...)
 - iskanje po različnih kriterijih: katalog ADP in ADP-en, kot rezultat iskanja pa lahko izberemo seznam raziskav ali seznam spremenljivk

Kaj so metapodatki v ADP?

- ✓ Avtor
- ✓ Producent
- ✓ Finančna podpora
- ✓ Serija
- ✓ Vsebinska področja
- ✓ Povzetek
- ✓ Čas zbiranja podatkov
- ✓ Časovno pokritje
- ✓ Geografsko pokritje
- ✓ Enota za analizo
- ✓ Populacija
- ✓ Kdo je opravil zbiranje podatkov
- ✓ Tip vzorca
- ✓ Uteževanje
- ✓ Citiranje
- ✓ Sorodne raziskave
- ✓ Vprašalniki in povezano gradivo

SLOVENSKO JAVNO MNENJE, 2021/1: OGLEDALO JAVNEGA MNENJA, STALIŠČA O ZDRAVJU IN ZDRAVSTVU (ISSP 2021), STALIŠČA O TOŽILSTVU IN PRAVOSODJU, ŠPORT, GLASBA

Opis raziskave

Opis podatkov

Spremna gradiva

Pregledovalnik Nesstar

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: SJM211

DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SJM211_V1

Glavni avtor(ji):

Hafner Fink, Mitja
Kurdija, Slavko
Malnar, Brina
Uhan, Samo
Stankovič, Peter

[Ostali \(strokovni\) sodelavci »](#)

Izdelal datoteko podatkov:

CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; 2021)

Finančna podpora:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Serija:

- [SJM/Slovensko javno mnenje Več »](#)

Vsebina raziskave

Ključne besede ADP: zaupanje, odnos do narodno-zabavne glasbe, zaupanje v institucije, zadovoljstvo z življenjem, zaupanje v zdravstveni sistem, zadovoljstvo z zdravstveno oskrbo, samoocena zdravja, odnos do demokracije, politična participacija, vrednote, šport in rekreacija, demografija, ocena dela državnega tožilstva, dostopnost in uporaba zdravstvene oskrbe, prepričanja o zdravju, ravnanja glede zdravja, e-zdravje, odnos do cepljenja in pandemija Covid-19

Ključne besede ELSST:

ZAUPANJE, DEMOGRAFIJA, VREDNOTA, GLASBA, ŠPORT

Opis raziskave na spletni strani

SLOVENSKO JAVNO MNENJE, 2021/1: OGLEDALO JAVNEGA MNENJA, STALIŠČA O ZDRAVJU IN ZDRAVSTVU (ISSP 2021), STALIŠČA O TOŽILSTVU IN PRAVOSODJU, ŠPORT, GLASBA

Opis raziskave Opis podatkov Spremna gradiva Pregledovalnik Nesstar

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: SJM211

DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SJM211_V1

Glavni avtor(ji):

Hafner Fink, Milja
Kurdija, Slavko
Malnar, Brina
Uhan, Samo
Stankovič, Peter

[Ostali \(strokovni\) sodelavci »](#)

Izdelal datoteko podatkov:

CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija, 2021)

Finančna podpora:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Serija:

- [SJM/Slovensko javno mnenje Več »](#)

Vsebina raziskave

Ključne besede ADP: zaupanje, odnos do narodno-zabavne glasbe, zaupanje v institucije, zadovoljstvo z življenjem, zaupanje v zdravstveni sistem, zadovoljstvo z zdravstveno oskrbo, samoocena zdravja, odnos do demokracije, politična participacija, vrednote, šport in rekreacija, demografija, ocena dela državnega tožilstva, dostopnost in uporaba zdravstvene oskrbe, preprečanja o zdravju, ravnanja glede zdravja, e-zdravje, odnos do cepljenja in pandemija Covid-19

Ključne besede ELSST:

ZAUPANJE, DEMOGRAFIJA, VREDNOTA, GLASBA, ŠPORT

Vsebinska področja CESSDA

Družba in kultura

Vsebinska področja CERIF

Sociologija

Vsebinska področja ADP

ZADOVOLJSTVO Z ŽIVLJENJEM

STALIŠČA O ZDRAVJU IN ZDRAVSTVU

OGLEDALO JAVNEGA MNENJA

STALIŠČA O DELU DRŽAVNEGA TOŽILSTVA

ŠPORT

GLASBA

DEMOGRAFIJA

Povzetek:

Tako kot dosedanje raziskave SJM, je tudi tokratna raziskava izvedena v obliki standardizirane ankete na verjetnostnem vzorcu polnoletnih prebivalcev Slovenije. Za zbiranje podatkov je bila uporabljena kombinacija spletne in poštne ankete. V raziskavo je vključenih več tematskih sklopov: a) »Ogledalo javnega mnenja«, ki vključuje ponavljajoče teme raziskave SJM ter krajši del o stališčih in ravnanju v času epidemije covid-19; b) modul vprašanj o zdravju in zdravstvu

Metodologija

Čas zbiranja podatkov: 17. marec 2021 - 31. maj 2021

Čas izdelave: 2021

Država: Slovenija

Geografsko pokritje: Slovenija

Enota za analizo: Posameznik

Populacija: V izbor so vključeni posamezniki, starejši od 18 let, živeči v zasebnih gospodinjstvih, ne glede na njihovo narodnost, državljanstvo, jezik ali pravni status v Sloveniji.

Izključeni: ni podatka

Zbiranje podatkov je opravil: Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca: Verjetnostno

Vzorčni načrt je bil zasnovan za anketo s spletnim samo-izpolnjevanjem. Populacijo so sestavljali vsi prebivalci Republike Slovenije stari 18 let ali več. Zgornja starostna meja ni bila postavljena. Izbor oseb, ki so bile vključene v vzorec, je bil izveden na podlagi Centralnega registra prebivalcev Slovenije kot izhodiščnega vzorčnega seznama. Postopek izbora oseb je bil naključni sistematični, kjer je imela vsaka oseba iz populacije enako verjetnost, da bo vključena v vzorec. Za sistematični izbor oseb se je upoštevala predhodna stratifikacija na 12 statističnih regij in 6 tipov naselij. Na podlagi vzorčnega načrta je bila določena velikost vzorca n=2500 oseb.

Način zbiranja podatkov: Vprašalnik za samoizpolnjevanje: papirnat

Vprašalnik za samoizpolnjevanje: spletni

Uteževanje: Z metodo raking je bila oblikovana post-stratifikacijska utež na kombinaciji spremenljivk: Spol x Starost in Regija x Tip Naselja.

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Kontakt: Arhiv družboslovnih podatkov

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno

nesstar snemi podatke | opis

družen opis raziskave

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodina knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

Kako citiram to RAZISKAVO?

Hafner Fink, M., Kurdija, S., Malnar, B., Uhan, S. in Stankovič, P. (2022). Slovensko javno mnenje, 2021/1: Ogledalo javnega mnenja, Stališča o zdravju in zdravstvu (ISSP 2021), Stališča o tožilstvu in pravosodju, Šport, Glasba [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: SJM211. https://doi.org/10.17898/ADP_SJM211_V1

Cobiss tip: 2.20

Datum prve podatkovne objave: 2022

SORODNE RAZISKAVE

CESTE94 - Slovensko javno mnenje 1994/3, Raziskava o avtocestah v Sloveniji

ISSP6J89 - ISSP65/91: Vloga države, Slovenija, 1989: Labor iz ankete Slovensko javno mnenje, 1989: Stališča o ustavnih spremembah

POV_18 - Prostorske in okoljske vrednote 2004_2018

Več »

Opis podatkov in iskanje željenih pojmov znotraj opisa spremenljivk s funkcijo CTRL+F

SLOVENSKO JAVNO MNENJE, 2021/1: OGLEDALO JAVNEGA MNENJA, STALIŠČA O ZDRAVJU IN ZDRAVSTVU (ISSP 2021), STALIŠČA O TOŽILSTVU IN PRAVOSODJU, ŠPORT, GLASBA

Opis raziskave Opis podatkov **Spremna gradiva** Pregledovalnik Nesstar

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: Slovensko javno mnenje, 2021/1 [Podatkovna datoteka]

ID datoteke: F1

Avtor podatkovne datoteke: Hafner Fink, Mitja

Format: *.txt - TEKST

- število spremenljivk: 274
- število enot: 1022

Licenca: ccbync

Verzija: 11. april 2022

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Z04b Z4. Koliko soglašate ali ne s: b) Država naj zagotavlja le omejen obseg zdravstvenih storitev.

Koliko soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami? Država naj zagotavlja le omejen obseg zdravstvenih storitev.

Vrednost 11264		Frekvenca
1	močno soglašam	7
2	soglašam	51
3	niti - niti	96
4	ne soglašam	393
5	sploh ne soglašam	435
-9	Ni odgovoril	4
-8	Ne vem	36
-7	Zavrnil	0
-6	Neustrezno	0
-5	Prazna enota	0
-3	Prekinjeno	0
-2	Preskok (if)	0

Veljavni odgovori	Neveljavni odgovori	Minimum	Maksimum	Aritmetična sredina	Standardni odklon
982	40				

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Iskanje poteka znotraj vprašanja, imena spremenljivk ter label spremenljivk in vrednosti (npr. SPOL)

SLOVENSKO JAVNO MNENJE, 2021/1: OGLEDALO JAVNEGA MNENJA, STALIŠČA O ZDRAVJU IN ZDRAVSTVU (ISSP 2021), STALIŠČA O TOŽILSTVU IN PRAVOSODJU, ŠPORT, GLASBA

[Opis raziskave](#)

[Opis podatkov](#)

[Spremna gradiva](#)

[Pregledovalnik Nesstar](#)

Gradiva o izvedbi raziskave

1. Hafner Fink, Mitja (2022). SJM211 - Slovensko javno mnenje, 2021/1 [Vprašalnik].

Rezultati raziskave

1. Hafner Fink, Mitja (2021). SJM211 - Slovensko javno mnenje 2021/1 - Poročilo o izvedbi raziskave in sumarni pregled rezultatov.

Povezane objave

1. Švara, Sergio (2021). Vsebine anket SJM 1968-2021.
2. Toš, Niko (1997). Vrednote v prehodu I. Slovensko javno mnenje 1968-1990.
3. Toš, Niko (1999). Vrednote v prehodu II. Slovensko javno mnenje 1990-1998.
4. Toš, Niko (2004). Vrednote v prehodu III. Slovensko javno mnenje 1999-2004.
5. Toš, Niko (2009). Vrednote v prehodu IV. Slovensko javno mnenje 2004-2008.
6. Toš, Niko (2012). Vrednote v prehodu V. Slovenija v evropskih primerjavah: Evropska družboslovna raziskava 2002-2010.
7. Toš, Niko (2012). Vrednote v prehodu VI. Slovenija v mednarodnih primerjavah 1992-2011.
8. Toš, Niko (2013). Vrednote v prehodu VII. Slovenija v mednarodnih in medčasovnih primerjavah: SJM - ISSP 1991-2012.
9. Toš, Niko (2014). Vrednote v prehodu VIII. Slovenija v srednje in vzhodnoevropskih primerjavah 1991-2011.
10. Toš, Niko (2014). Vrednote v prehodu IX. Iz zakladnice socioloških raziskav: migracije Slovencev (1973-1987); socialne strukture jugoslovanske družbe (1983-1987).
11. Toš, Niko (2016). Vrednote v prehodu X. Slovensko javno mnenje 2010-2016.
12. Toš, Niko (2017). Vrednote v prehodu XI. Slovenija v evropskih in medčasovnih primerjavah ESS 2002-2016.
13. Toš, Niko (2018). Vrednote v prehodu XII. Slovenija v mednarodnih in medčasovnih primerjavah ISSP 1994-2018, ESS 2002-2016, EVS/WVS 1992-2017, SJM 2018.
14. Toš, Niko (2021). Vrednote v prehodu XIII. Slovenija v mednarodnih in medčasovnih primerjavah ISSP, ESS, SJM 2017-2020 .
15. Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (2021). E-GRADIVA.
16. Hafner Fink, Mitja (2018). International Social Survey Programme - Home Page.
17. Hafner Fink, Mitja (2018). GESIS Leibniz Institute for the Social Sciences - ISSP: Home.
18. Hafner Fink, Mitja (2018). International Social Survey Programme - Publications.

Hitri vodič po Nesstarju

Nesstar ima tri osnovne zavihke, preko katerih pridobivamo informacije oziroma izvajamo različne operacije: OPIS (privzeta nastavitve), TABELA IN ANALIZA.

OPIS:

- metapodatki (opis raziskave, opis datotek, ostalo gradivo)
- opis spremenljivk (vprašanje, frekvence)

TABELA:

- frekvenčne / križne tabele
- opisne statistike
- grafikon

ANALIZA:

- korelacija
- regresija

POTREBNA REGISTRACIJA
(uporabniško ime in geslo)

Serija
Klik na + in se
odpre seznam

Metapodatki/Opis spremenljivk

METAPODATKI → Opis raziskave → Opis datotek → Ostalo gradivo

Med metapodatki najdemo informacije kot so avtorji raziskave, leto izvedbe raziskave, vsebina raziskave, metodologija, objave, povezave do sorodnih raziskav. Najdemo pa tudi opis podatkovne datoteke in spremljajočega gradiva, kot so vprašalniki in šifranti.

Arhiv družboslovnih podatkov

OPIS TABELA ANALIZA

Datoteka podatkov [POPIS15C]² Registrski popis 2015 : Vzorec mikropodatkov za izobraževalni namen: 5-odstotni vzorec oseb, ki so člani družine

Vzorec mikropodatkov za izobraževalni namen: 5-odstotni vzorec oseb, ki so člani družine

Povzetek

Registrski popis 2015 je eno od statističnih raziskovanj rednega dela programa statističnih raziskovanj, ki jih izvaja Statistični urad Republike Slovenije (SURs). Registrski popis je način priprave podatkov o prebivalstvu, gospodinjstvih, družinah in stanovanjih, pri katerem statistično povežemo podatke iz obstoječih administrativnih in statističnih virov brez dodatnega zbiranja na terenu. S preходом na registrski popis se je Slovenija pridružila redkim evropskim državam, ki so tak način zbiranja in obdelave podatkov o prebivalstvu, gospodinjstvih in stanovanjih že izvedle z namenom zmanjšati administrativne ovire in znižati stroške raziskovanja. V podatkovno datoteko so vključene spremenljivke, ki opisujejo značilnosti družine. Podatki so primerni za izobraževalni namen. Stopnja opisa: 3 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga z imeni spremenljivk iz podatkovne datoteke. Izvorni opis raziskave dostopen na seznamu raziskav ADP na naslovu <http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/popis15c.xml> * - Register-based Census 2015 is one of the regular statistical surveys conducted by the Statistical Office of the Republic of Slovenia. Register-based Census is a method of producing data on population, households, families and dwellings with statistical linkage of existent administrative and statistical data sources without using fieldwork enumeration. With the transition to the register-based census, Slovenia joined few European countries that had already implemented this way of collecting and processing data on population, households and dwellings to reduce the administrative burden and lower research expenses. Data includes only variables describing family characteristics. Data are to be used for educational purposes.

- POPIS - Popis
 - [POPIS02]² Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v RS v letu 2002 : Vzorec mikropodatkov za javno uporabo : 5-odstotni vzorec posameznikov, stanovanj in stavb
 - [POPIS11P]³ Registrski popis 2011 : Javno dostopna podatkovna datoteka (5-odstotni vzorec)
 - [POPIS11]² Registrski popis 2011 : Podatki brez omejitev zaupnosti
 - [POPIS15C]² Registrski popis 2015 : Vzorec mikropodatkov za izobraževalni namen: 5-odstotni vzorec oseb, ki so člani družine
 - Metapodatki
 - Opis raziskave
 - Opis datotek
 - Ostalo gradivo
 - Opis spremenljivk
 - Družina
 - Id_Utež
 - Uporabniško določene spremenljivke
 - Zaznamki

Vaja 1

Izpišite osnovne informacije o raziskavi **SJM211**, ki so pomembne za interpretacijo podatkov.

Dostop do podatkov

Končno sem našel podatke, ki mi ustrezajo. Kako do njih?

Odprti podatki

Vsak uporabnik, brez registracije (priznanje vira / avtorja)

Registracija

- Vnos podatkov v registracijski obrazec
- Potrebna odobritev arhiva
- Prijavite specifično rabo podatkov

Pogoji uporabe

- Ne bom poskušal identificirati posameznikov, gospodinjstev ali organizacij
- Podatkov ne bom delil z drugimi
- Podatki so najpogosteje dostopni samo za nekomercialne / raziskovalne namene

Prenos

Neposredno iz kataloga

Registracija za dostop do gradiv

Uporabi podatke / / Kako do podatkov? / / 4. Registriraj se

4. REGISTRIRAJ SE

Publication date: 28. 09. 2017 Revision date: 11. 10. 2017

Večina podatkov iz kataloga ADP je uporabnikom dostopna šele po registraciji. Za dostop do podatkov je potrebno izpolniti obrazec, v katerem se uporabnik identificira, opredeli uporabo gradiva in izrazi strinjanje s Splošnimi določili in pogoji uporabe. Za dostop do občutljivejših podatkov mora uporabnik izpolniti tudi Vlogo za dostop do gradiva na zahtevo.

Prosimo vas, da obrazec izpolnite z zahtevanimi podatki. Polja označena z * so obvezna. Na podlagi vašega zahtevka vam bomo določili uporabniško ime in geslo in vam ju poslali na vaš e-naslov. Dodatne informacije so na voljo v dokumentu »Pomoč pri izpolnjevanju obrazca«.

Polja označena z * so obvezna polja. Prosimo, da jih izpolnite.

Ime*:	<input type="text"/>	?
Priimek*:	<input type="text"/>	?
Ustanova:	<input type="text"/>	?
Naslov*:	<input type="text"/>	?
E-naslov*:	<input type="text"/>	?
Potrditev e-naslova*:	<input type="text"/>	?
Kategorija uporabnika*:	-- Izberi --	?
Šifra raziskovalca:	<input type="text"/>	?
Namen uporabe gradiva*:	-- Izberi --	?

Pomoč pri izpolnjevanju

Pozabljeno geslo

Dostop do podatkov

VLOGA ZA DOSTOP DO GRADIV NA ZAHTEVO

Za dostop pod posebnimi pogoji je potrebno izpolniti vlogo. Več o tem v rubriki »Dostop pod posebnimi pogoji«.

Vloga za dostop

Pri uporabniškem imenu namesto "@" vpišete "AT"

Geslo je veljavno do konca tekočega študijskega leta

... in še

Izberite način uporabe gradiva. Izbirate lahko med *analizo podatkov preko spletnega vmesnika* ali *prenosom k sebi*. V primeru, da ste podatke prenesli k sebi, jih v nadaljevanju analizirajte v ustreznih statističnih programih.

Način uporabe gradiva. Gradivo bom*:

Sporočilo za ADP:

Izberi ▼ ?

Izberi

1) analiziral prek spletnega vmesnika

2) analiziral prek spletnega vmesnika / prenesel k sebi, na lokalni računalnik

Nisem robot.

reCAPTCHA
Zasebnost - Pogoji

Predogled vsebine

Izbirate lahko med analizo podatkov preko spletnega vmesnika (za manj večje uporabnike) ali prenosom k sebi, kjer lahko podatke analizirate v statističnih programih. Glede na omejitve dostopa posamezne raziskave, kategorijo uporabnika, namena uporabe in načina analize, se oblikujejo različni uporabniški profili.

Dostop do podatkov v ADP

<https://www.adp.fdv.uni-lj.si/uporabi/kako/pravila/>

Vrste dostopa v ADP:

- **Odprti dostop** (ni potrebno registrirati, uporaba omejena z zakonodajo, etičnimi pravili in avtorskimi pravicami)
- **Standardni dostop** (registracija, analiza in prenos podatkov, v celoti anonimizirani podatki – **PublicUseFile**)
- **Dostop pod posebnimi pogoji:**
 - podatki morda niso v celoti anonimizirani; datoteka je pod 6 mesečnim embargom; datoteka dostopna le naročniku in izvirnim avtorjem
 - a) **ScientificUseFile (SUF)** → dostop preko varne povezave
Gradivo je dostopno raziskovalcem in raziskovalkam za raziskovalni namen, ni pa namenjeno za izobraževanje (npr. izdelava seminarских, diplomskih in magistrskih del).
 - b) **Secure Use File (ScUF)** → dostop v varni sobi (v prostorih ADP)
Gradivo je dostopno registriranim raziskovalcem za namen znanstvenega raziskovanja.
Poleg običajne registracije je potrebno izpolniti „Vlogo za dostop do gradiva na zahtevo“ + Pogodba o dostopu (SCUF), ki se jo na ADP pošlje po elektronski pošti.

Vlogo obravnava *Komisija za zaščito zaupnosti ADP*.

DOLOČILA IN
POGOJI
UPORABE SO
ZAVEZUJOČI

RABA PODATKOV LE ZA
OPREDELJEN NAMEN OB
REGISTRACIJI

VARSTVO PODATKOV
OB PRENOSU IN
UPORABI

Splošna določila in pogoji uporabe podatkov iz ADP

<https://www.adp.fdv.uni-lj.si/uporabi/kako/pravila/#pogoji>

OBVEŠČANJE O
MOREBITNIH
NAPAKAH ALI
POMANJKLJIVOSTIH
POVEZANIH S
PODATKI

OBVEŠČANJE O
PUBLIKACIJAH

SANKCIJE: kazenska in
odškodninska
odgovornost uporabnika

CITIRANJE
- podatkov
- gradiv (npr. vprašalnik)

Preprosta analiza podatkov z Nesstarjem

OPIS SPREMENLJIVK → spremenljivke so razvrščene v skupine, ki so vsebinsko oblikovane in sledijo vprašalniku

Arhiv družboslovnih podatkov

OPIS TABELA ANALIZA

[SJM211]³ Slovensko javno mnenje, 2021/1 : Ogledalo javnega mnenja, Stališča o zdravju in zdravstvu (ISSP 2021), Stališča o tožilstvu in pravosodju, Šport, Glasba

Datoteka podatkov [SJM211]³ Slovensko javno mnenje, 2021/1 : C Glasba

Ogledalo javnega mnenja, Stališča o zdravju in zdravstvu (ISSP 2021), Stališča o tož

Spremenljivka vz_nuts3_id: regija

DOBESEDNO VPRAŠANJE

Regija

Vrednosti	Kategorije	N	
1	Pomurska	58	5,7%
2	Podravska	139	13,6%
3	Koroška	32	3,1%
4	Savinjska	118	11,5%
5	Zasavska	29	2,8%
6	Posavska	28	2,7%
7	Jugovzhodna Slovenija	83	8,1%
8	Osrednjeslovenska	262	25,6%
9	Gorenjska	107	10,5%
10	Primorsko-notranjska	30	2,9%
11	Goriška	68	6,7%
12	Obalno-kraška	68	6,7%

OPISNE STATISTIKE

Veljavne vrednosti 1022

Manjkajoče vrednosti 0

Preprosta analiza podatkov z Nesstarjem

Datoteka podatkov [SJM211]⁹ Slovensko javno mnenje, 2021/1 : Ogdalo javnega mnenja, Stališča o zdravju in zdravstvu (ISSP 2021), Stališča o tožilstvu in pravosodju, Šport, Glasba

DOBESEDNO VPRAŠANJE

V kolikšni meri verjamete, da so odgovorni v državi v času epidemije poskrbeli enako za vse državljane, ki so potrebovali zdravstveno pomoč?

Vrednosti	Kategorije	N	
1	sploh ne verjamem	235	26,0%
2	2	162	17,9%
3	3	192	21,3%
4	4	159	17,6%
5	v celoti verjamem	155	17,2%
-9	Ni odgovoril	3	
-8	Ne vem	116	
-7	Zavrnil	0	
-6	Neustrezno	0	
-5	Prazna enota	0	
-3	Prekinjeno	0	
-2	Preskok (if)	0	

OPISNE STATISTIKE

Veljavne vrednosti 903

Manjkajoče vrednosti 119

DOBESEDNO VPRAŠANJE

In v kolikšni meri verjamete, da so odgovorni v času epidemije enako poskrbeli za zaščito življenjskega standarda vseh državljanov Slovenije?

Vrednosti	Kategorije	N	
1	sploh ne verjamem	310	33,8%
2	2	209	22,8%
3	3	192	21,0%
4	4	121	13,2%
5	v celoti verjamem	84	9,2%
-9	Ni odgovoril	9	
-8	Ne vem	97	
-7	Zavrnil	0	
-6	Neustrezno	0	
-5	Prazna enota	0	
-3	Prekinjeno	0	
-2	Preskok (if)	0	

OPISNE STATISTIKE

Veljavne vrednosti 916

Manjkajoče vrednosti 106

Preprosta analiza podatkov z Nesstarjem

Prikažem lahko opisne statistike in frekvenčno tabelo

Datoteka podatkov [SJM211]³ Slovensko javno mnenje, 2021/1 : Ogledale javnega mnenja, Stališča o zdravju in zdravstvu (ISSP 2021), Stališča o tožilstvu in pravosodju, Šport, Glasba

	Code = Oznaka	Frekvenca	% od vseh	% od veljavnih
K2. V kolikšni meri verjamete, da so odgovorni v državi v času epidemije poskrbeli enako za vse državljane, ki so potrebovali zdravstveno pomoč?				
sploh ne verjamem	1	235	23,0	26,0
2	2	162	15,9	17,9
3	3	192	18,8	21,3
4	4	159	15,6	17,6
v celoti verjamem	5	155	15,2	17,2
Ni odgovoril	-9	3	0,3	-
Ne vem	-8	116	11,4	-
Skupaj		1.022	100,0	100,0

Frekvenčna tabela

K2. V kolikšni meri verjamete, da so odgovorni v državi v času epidemije poskrbeli enako za vse državljane, ki so potrebovali zdravstveno pomoč?	
Mediana	2,78
Povprečna vrednost	2,82
Minimum	1,00
Maksimum	5,00
Standardni odklon	1,43
Vsota	2.546,00
N	903
95 % interval zaupanja (minimum)	2,73
95 % interval zaupanja (maksimum)	2,91
99% interval zaupanja (minimum)	2,70
99% interval zaupanja (maksimum)	2,94
Spodnji ročaj na grafikonu kvartilov (Box whisker)	1,00
Prvi kvartil	1,46
Tretji kvartil	4,06
Zgornji ročaj na grafikonu kvartilov (Box whisker)	5,00

Opisne statistike

Križna tabela

V kolikšni meri verjamete, da so odgovorni v državi v času epidemije poskrbeli enako za vse državljane, ki so potrebovali zdravstveno pomoč glede na starost

STAROST	do 30 let	31 do 45 let	46 do 60 let	61 let in več	Skupaj
K2. V kolikšni meri verjamete, da so odgovorni v državi v času epidemije poskrbeli enako za vse državljane, ki so potrebovali zdravstveno pomoč?					
sploh ne verjamem	28,7	25,0	23,3	27,8	26,0
2	23,8	20,2	18,5	11,0	17,9
3	23,8	21,1	20,5	20,4	21,3
4	13,8	21,9	18,1	15,9	17,6
v celoti verjamem	9,9	11,8	19,7	24,9	17,2
Skupaj	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
N=	181	228	249	245	903

V kolikšni meri verjamete, da so odgovorni v državi v času epidemije poskrbeli enako za vse državljane, ki so potrebovali zdravstveno pomoč glede na starost

0

105

SPREMENITE

PONOVNO NA STAVITE

Opisne statistike

Datoteka podatkov [SJM211]³ Slovensko javno mnenje, 2021/1 : Ogledalo javnega mnenja, Stališča o zdravju in zdravstvu (ISSP 2021), Stališča o tožilstvu in pravosodju, Šport, Glasba

K2. V kolikšni me...dravstveno pomoč?: Kategorije

Opisne statistike: S1. V celoti gled...vojim življenjem?

	Mediana	Povprečna vrednost	Minimum	Maksimum	Standardni odklon	Vsota	Seštevek vrednosti
K2. V kolikšni meri verjamete, da so odgovorni v državi v času epidemije poskrbeli enako za vse državljane, ki so potrebovali zdravstveno pomoč?							
sploh ne verjamem	7,2	6,8	0,0	10,0	2,2	1.581,0	232
2	7,4	7,0	0,0	10,0	1,8	1.125,0	161
3	7,4	7,1	0,0	10,0	1,8	1.350,0	190
4	7,7	7,4	1,0	10,0	1,6	1.172,0	159
v celoti verjamem	8,0	7,7	0,0	10,0	1,8	1.167,0	151
Skupaj	7,56	7,16	0,00	10,00	1,92	6.395,00	893

Zadovoljstvo z življenjem

Kako srečni ste glede na zadovoljstvo z materialnimi razmerami

Z3. Zadovoljstvo z materialnimi razmerami:	zelo nezadovoljen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	zelo zadovoljen	Skupaj
Z2. Kako srečni ste?												
sploh nisem srečen	14,3	0,0	6,7	2,3	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,5
1	14,3	20,0	6,7	2,3	2,9	2,5	0,0	0,6	0,5	0,0	0,0	1,2
2	28,6	0,0	6,7	4,7	0,0	1,6	0,0	0,6	0,0	0,0	1,6	1,1
3	14,3	40,0	26,7	9,3	5,7	4,9	1,1	1,9	0,0	0,0	0,0	2,7
4	0,0	0,0	13,3	20,9	8,6	8,2	2,2	3,2	2,5	2,1	1,6	4,6
5	14,3	0,0	13,3	14,0	22,9	19,7	18,5	5,7	5,4	1,0	0,0	9,4
6	0,0	0,0	20,0	11,6	28,6	13,1	15,2	12,0	5,9	6,2	3,2	10,4
7	0,0	20,0	6,7	18,6	17,1	19,7	23,9	23,4	19,1	16,7	6,3	18,8
8	0,0	0,0	0,0	7,0	11,4	15,6	21,7	27,8	40,7	19,8	19,0	24,3
9	14,3	0,0	0,0	7,0	2,9	9,8	9,8	17,1	15,7	44,8	30,2	17,5
zelo sem srečen	0,0	20,0	0,0	2,3	0,0	4,9	7,6	7,0	10,3	9,4	38,1	9,5
Skupaj	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
N=	7	5	15	43	35	122	92	158	204	96	63	840

Kako srečni ste glede na zadovoljstvo z materialnimi razmerami

Opisne statistike

Datoteka podatkov [SJM201]³ Slovensko javno mnenje 2020/1 : Ogledalo javnega mnenja, Življenje in stališča v času epidemije COVID-19

Ogledalo javnega mnenja, Življenje in stališča v času epidemije COVID-19

Z2. Kako srečni ste?: Kategorije ▼

Opisne statistike: Z3. Zadovoljstvo ...alnimi razmerami: ▼

	Mediana	Povprečna vrednost	Minimum	Maksimum	Standardni odklon	Vsota	Seštevek vrednosti
Z2. Kako srečni ste?							
sploh nisem srečen	2,5	3,0	0,0	7,0	2,9	12,0	4
1	4,5	4,0	0,0	8,0	2,5	40,0	10
2	3,2	3,9	0,0	10,0	3,3	35,0	9
3	3,8	3,8	0,0	7,0	2,0	87,0	23
4	5,0	5,3	2,0	10,0	2,2	208,0	39
5	5,4	5,5	0,0	9,0	1,7	436,0	79
6	6,2	6,1	2,0	10,0	1,9	528,0	87
7	7,0	6,7	1,0	10,0	1,8	1.058,0	158
8	7,6	7,4	3,0	10,0	1,4	1.503,0	204
9	8,1	7,8	0,0	10,0	1,7	1.149,0	147
zelo sem srečen	8,2	8,0	1,0	10,0	1,9	642,0	80
Skupaj	7,12	6,78	0,00	10,00	2,07	5.698,00	840

Zadovoljstvo z materialnimi razmerami

Vaja 2

Primerjajmo, **koliko respondenti zaupajo zdravstvenemu sistemu v Sloveniji?**
(vprašanje **Z2**):

- spol anketiranca (**D1**)
- končano izobrazbo (**D4** ali **IZOB**)
 - starost (**STAROST**)

Kaj opazimo?

Vaja 3

Preglejmo vprašalnik raziskave SJM211.

Izberite dve smiselni spremenljivki (vsaj 1 naj bo iz sklopa športa ali glasbe), ju analizirajte, rezultat pa predstavite z grafom.

In ... ne pozabimo CITIRATI

Zakaj?

- Poklonimo se delu nekoga drugega
- Podatke lažje najdemo

Kako?

- Podaj zadosti informacij, da bo moč najti točno določeno verzijo podatkov
- Preveri ali obstaja priporočeno citiranje
- Uporabi enolične identifikatorje (DOI, URN)

Kako citiram to RAZISKAVO?

Hafner Fink, M., Kurdija, S., Malnar, B., Polič, M. in Uhan, S. (2020). *Slovensko javno mnenje 2020/1: Ogledalo javnega mnenja, Življenje in stališča v času epidemije COVID-19* [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: SJM201.
https://doi.org/10.17898/ADP_SJM201_V1

Viri podatkov

- Agregirani podatki v obliki tabel so na voljo na spletni strani Statističnega urada Republike Slovenije [SI-STAT](#)
- Mednarodni podatki

gesis

Leibniz-Institut
für Sozialwissenschaften

European *Values* Study

UK Data Service

ICPSR | INTER-UNIVERSITY
CONSORTIUM FOR
POLITICAL AND
SOCIAL RESEARCH

A PARTNER IN
SOCIAL SCIENCE
RESEARCH

Register repozitorijev

re3data.org

REGISTRY OF RESEARCH DATA REPOSITORIES

<http://re3data.org/>

- **Področni repozitoriji** – npr. CESSDA arhivi (repozitoriji s področja družboslovja so združeni v konzorciju CESSDA)

<https://datacatalogue.CESSDA.eu/>

- **Institucionalni raziskovalni repozitoriji** – npr. univerze
- **Splošni repozitoriji** – npr. Zenodo, Harvard Dataverse

To find out more, use the map below or see the [list of members and partners](#).

- Members (21) / Observers (1)
- Partners (12)

Dataverse

- Odprtokodna spletna aplikacija za deljenje, shranjevanje in analiziranje podatkov + samoarhiviranje (dajalci)
- Osnovno ogrodje, ki si ga vsaka organizacija prilagodi za svoje potrebe (grafika, vtičniki, ...)
- Aplikacija bo predvidoma v novem študijskem letu 2022/2023 nadomestila NESSTAR
 - katalog raziskav
 - enak metapodatkovni opis raziskav
 - prenos podatkovnih datotek in gradiv
 - analiza
 - registracija
 - prost pregled metapodatkov
- izobraževanje oz. navodila za uporabo

Zbirka ADP DataVerse

Analiziraj podatke! Deli raziskavo! Prispevaj k znanosti!

 Metrics 75 Downloads

 Share

Zbirka ADP DataVerse

Osrednja zbirka ADP

Odložišče ADP

Search this dataverse... [Advanced Search](#)

 Dataverses (3)

 Datasets (12)

 Files (4)

Dataverse Category

Organization or Institution (2)

Journal (1)

Metadata Source

ADP DataVerse (14)

Zbirka ADP DataVerse (1)

1 to 10 of 15 Results

 Sort ▾

Odložišče ADP

Sep 16, 2021

Samoarhiviranje in objava v sistemu brez skrbništva.

Osrednja zbirka ADP (Arhiv družboslovnih podatkov)

Sep 16, 2021

Arhiviranje in objava v sistemu aktivnega skrbništva.

Hvala za pozornost!

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za družbene vede
Arhiv družboslovnih podatkov
Kardeljeva ploščad 5
1000 Ljubljana

 www.adp.fdv.uni-lj.si

 arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si

 Arhiv.Druzboslovnih.Podatkov

 @ArhivPodatkov

